

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Het Jaarverslag

Vermeer, B. — Hier worden enkele opmerkingen gegeven over het rapport Jaarverslaggeving van de commissie uit de werkgeversorganisaties. Het zijn vooral suggesties over de nadere uitwerking der in het rapport vervatte wenselijkheden t.a.v. de mogelijkheden tot beoordeling van rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Zo wordt o.m. besproken, hoe men de kostencijfers der exploitatierekening het best kan corrigeren voor werk onder handen en voorraad gereed product, teneinde ze vergelijkbaar te maken met het omzetcijfer. Voorts wordt gesproken over de latente belastingverplichtingen, en over de wenselijkheid van het scherp onderscheiden van bestemmingsreserves („voorzieningen”) en andere reserves.

De vorm van de balans komt eveneens ter sprake, evenals de afschrijving op vervangingswaardebasis en de mogelijkheden welke de Nederlandse fiscus in dit opzicht biedt.

Als voorbeeld van een goede methode ter beoordeling van de rentabiliteit wordt gewezen op de jaarverslagen van Amerikaanse ondernemingen, waarover het een en ander wordt meegedeeld.

A III - 1
E 771

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, September 1955

Auditing the purchasing department

Cadmus, Bradford — In het verleden werd de interne accountant gezien als de verificateur van financiële feiten, die dus eigenlijk improductief werk verrichtte en alleen maar kosten veroorzaakte. Thans valt het accent bij de werkzaamheden van de interne accountant veel meer op het beoordelen van de interne controle. Uit de interne controle kan blijken of de plannen en de politiek van de bedrijfsleiding inderdaad en op de juiste wijze uitgevoerd worden.

Met betrekking tot de inkoopafdeling betreft de interne controle de middelen, waarmee zij haar taak verricht heeft. Nagegaan behoort te worden of iedere functionaris duidelijk zijn taak en plaats in de organisatie weet, of hij weet hoe hij zijn taak moet uitvoeren, of dat wat gedaan is ook accuraat, prompt en compleet is gedaan, terwijl tenslotte ook „standards of performance” behoren te worden gebruikt, die een basis voor vergelijking geven met vroegere perioden en met het budget. De schrijver werkt dit speciaal voor de inkoopafdeling iets nader uit.

Bedacht dient te worden, dat de interne accountant niet zozeer tot taak heeft te critiseren, maar veel meer om te helpen bij de juiste uitvoering van de taak van de inkoopafdeling.

A III - 4
E 741.23 : E 641.251

The Internal Auditor, September 1955

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

De bedrijfseconomie en de mens

Scholten, Drs. Th. M. — Dit artikel bevat commentaar op de inaugurele rede van Prof. Thierry, in het bijzonder wat betreft de vraag, of en in hoeverre de bedrijfs-

econoom *als zodanig* (en dus niet als leidinggevend functionaris in het bedrijf!) zich heeft bezig te houden met de bestudering van de bedrijfspsychologie, de bedrijfssociologie en andere wetenschappen welke in het bijzonder op het mens-zijn van de arbeidskrachten zijn gericht. Op dit punt bevat volgens de schrijver de rede van Prof. Thierry enige passages die voor verschillende interpretatie vatbaar zijn; hij meent echter dat de algemene strekking is, dat enige oriëntering op aangrenzende gebieden nuttig kan zijn voor de bedrijfs-econoom, maar dat door hem geen zelfstandige wetenschappelijke bestudering ervan moet plaatsvinden.

Iets anders is, dat dikwijls de bedrijfseconoom in de praktijk in een situatie kan komen te verkeren, waar hij als leidinggevend functionaris beslissingen nemen moet. Dan moet hij uiteraard daarbij ook met niet-bedrijfseconomische aspecten resp. normen rekening houden, en het is dus nodig dat iemand die zulk een taak aanvaardt, op de hoogte is van de resultaten en mogelijkheden die andere wetenschappen hem bieden.

B a II - 2
E 013.12/3

Economie, September 1955

Aansluiting onderwijs - bedrijfsleven

Wintersteyn, M. C. — Men is tot het inzicht gekomen dat er behoefte bestaat aan een meer algemene voortgezette studie nadat men reeds zijn intrrede heeft gedaan in het bedrijfsleven. Hiertoe zijn o.a. te Haarlem, Groningen en Arnhem instellingen in het leven geroepen waar in de avonduren een aantal in hoofdzaak economische en sociale vakken wordt behandeld voor hen die een middelbare opleiding hebben gehad. Op deze wijze is weer een stap gezet op de weg tot vorming van beter leidinggevend personeel en van bedrijfsleiders.

Een andere vraag is, of het hoger onderwijs voor hen die in het bedrijfsleven een leidende positie gaan innemen gelijk moet zijn aan dat voor toekomstige researchwerkers, onderwijskrachten en andere wetenschappelijke werkers. De schrijver meent van niet; de opleiding van de eerstbedoelde groep dient geheel te zijn aangepast aan de toekomstige plaats in het bedrijfsleven. Men bereikt dit niet door verlenging van de studieduur, maar door het leerplan te wijzigen. Reeds gedurende de studie zal een nauw contact moeten worden gelegd tussen onderwijs en bedrijfsleven, terwijl ook later contact met het hoger onderwijs nodig blijft. Een en ander werd b.v. zeer goed ingezien aan de universiteit te Gent, waar o.a. een cursus is georganiseerd waaraan studenten, afgestudeerden en niet-gestudeerde mensen uit het bedrijfsleven deelnemen en welke een sterk praktische inslag heeft.

B a II - 4
E 031

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, October 1955

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Enkele kanttekeningen over winstbepaling en winstbestemming

Me y, Prof. Dr. J. L. — Hier wordt o.m. opnieuw ingegaan op de vraag, of in de „ex-post” bepaling van de netto-winst beleids-elementen kunnen schuilen of niet. De schrijver meent dat het zonder meer ontkennend beantwoorden gevaarlijk is, omdat men voor het bepalen van de winst de aanwezige voorraden moet waarderen, hetgeen niet mogelijk is zonder dat men zich rekenschap geeft van de betekenis van die voorraden voor toekomstige productieprocessen, en dus van het toekomstige beleid.

Bovendien is de aldus bepaalde winst niet zonder meer als verteerbaar inkomen te beschouwen, daar over de toekomst onzekerheid bestaat, ook in die zin dat offers kunnen opkomen welke ten laste van het afgelopen boekjaar vallen. Deze dienen dus intuïtief bepaald te worden, en dit kan niet losgemaakt worden van de zuivere beleidsaangelegenheid der reservevorming. Het blijkt, dat overal waar van waardering sprake is, ook het beleid in het geding is.

Voorts gaat de schrijver in op de verliezen op voorraden tengevolge van prijsfluctuaties van verschillende oorsprong, waarbij nog onderscheid wordt gemaakt tussen normale voorraden en surplusvoorraden.

Voor verschillende gevallen van algemene zowel als bijzondere prijswijzigingen wordt de invloed op de waardering der goederen door de bedrijfshuishouding onderzocht.

Een afzonderlijk vraagstuk is dat van de invloed van prijsveranderingen op het totale in de bedrijfshuishouding geïnvesteerde vermogen. Ook dit wordt kort behandeld. Gesteld wordt, dat het streven naar gelijkblijvende solvabiliteit geen overweging is welke in de winstleer der vervangingswaardetheorie thuis behoort, hoewel dit door sommige schrijvers anders wordt opgevat.

Aan het slot neemt de schrijver stelling tegenover die aanhangers van de vervangingswaardetheorie die elk subjectief element in de waardebegrippen afwezig achten, en feite-

lijk de waarden met de marktprijzen identiek beschouwen. Hij vraagt zich af of aldus deze theorie niet wordt gedegradeerd tot een voor bepaalde gevallen meer of minder doelmatige wijze van rekenen.

B a IV - 8
E 253

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, October 1955

Een bedrijfseconomisch model voor de problemen van waarde en winst

Diepenhorst, Dr. A. J. — Dit referaat gehouden op de Economen-conferentie te Zeist in Mei 1955, opent met een beschouwing over de bedrijfseconomie als verklarende, toegepaste en normatieve wetenschap.

Vervolgens wordt een model ontworpen van de factoren, welke bepalend kunnen zijn voor de beslissingen die in de bedrijfshuishouding worden genomen in verband met prijsveranderingen en in het bijzonder bij een voortgezette inflatoire economische ontwikkeling.

De belangrijkste pijlers voor dit model worden gevormd door de kostprijsberekening, de winstbepaling en de financiële analyse en de daarmee nauw verbonden winstbestemming.

De kostprijsberekening, welke dient te zijn gebaseerd op de vervangingswaarde als zijnde de meest recente gegevens welke volkomen vast staan, leert bijna altijd slechts een deel van de werkelijk gebrachte offers kennen. De bedrijfshuishouding moet dus streven naar een winstmarge, waaruit een winst kan worden opgebouwd welke voldoende is om dat gedeelte van de offers op te vangen dat in de kostprijsberekening niet tot uitdrukking kon worden gebracht. Met name valt hier te denken aan de voorraadverliezen.

Op het moment van de winstbepaling vindt het met de kostprijscalculatie begonnen werk zijn voortzetting. Ook hierbij wordt van de ogenblikkelijke vervangingswaarde uitgegaan; ook de aldus berekende winst behoudt nog een uitgesproken ex-ante karakter, hoewel ze enkele ex-post bepaalde elementen incorporeert. De definitieve grootte van andere elementen is eerst op latere, veelal verspreide, tijdstippen te bepalen.

De lijn van kostprijsberekening en winstbepaling vindt dus haar voortzetting in winstbestemming en financiële analyse, daar men op in de toekomst te verwachten ontwikkelingen en afwikkelingen moet anticiperen o.a. door reservering en andere financieringsdisposities.

De conclusies ten aanzien van winstbestemming en financiële disposities zijn in hoge mate subjectief, in tegenstelling met die van kostprijsberekening en winstbepaling.

Bij de nadere uitwerking van de geschetste gedachtengang wordt uitvoerig en kritisch ingegaan op de zienswijze van Prof. Pruyt, dat het niet als winst beschouwen van door prijsstijging veroorzaakte vermogensaanwas zijn grond slechts kan vinden in financieringsoverwegingen, en dat dit zou leiden tot een winstbegrip zonder absolute gelding.

B a IV - 8
E 253

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, October 1955

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De financiering van tekorten aan vermogen in de onderneming

Foppe, H. H. M. — De financieringsproblemen waarmee veel, vooral kleinere, ondernemingen te kampen hebben, vinden hun oorzaak o.m. in de prijsstijgingen, in de geringe zelffinancieringsmogelijkheden o.a. tengevolge van het fiscaal beleid, en de toename van het te verlenen leverancierscrediet.

Men kan bepaalde normen stellen, b.v. ten aanzien van de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, de liquiditeit, de verhouding tussen lang en kort vermogen, e.d. De schrijver behandelt er enkele, en constateert dat een groot aantal ondernemingen niet voldoet aan de eisen, vooral ten aanzien van de verhouding tussen lang en kort vermogen.

Voorts worden achtereenvolgens de mogelijkheden bezien voor het verkrijgen van eigen vermogen, vreemd vermogen op lange en op korte termijn, zoals die tegenwoordig liggen. Gewezen wordt o.m. op de elastische crediettermijnen welke veelal bij het leverancierscrediet waar te nemen zijn, soms ten gevolge van schaarste aan geld bij de afnemers, soms ook door een te wensen overlatende administratieve organisatie. Op het bankcrediet, en in het bijzonder op de dekkingsconstructie wordt vrij uitvoerig ingegaan. Ook het begrip „investeringscrediet” wordt behandeld.

B a V - 2
E 34

Economie, October 1955

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Spanningen tussen groepen in een bedrijf

Gogh, Ir. V. W. van — Dit artikel bevat enkele punten uit het verslag, dat door

de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfspsychologie over dit onderwerp is gepubliceerd na de behandeling door Ir. van der Koogh en Prof. Ouwelen. Beide referaten bevatten interessante gegevens over „case studies”, o.m. in verband met de informele groepsvorming. Ingegaan wordt op de middelen welke de leiding ten dienste staan om de schadelijke gevolgen hiervan te beperken. Groepsafzonderingen zullen nooit geheel te voorkomen zijn, zoals wel blijkt uit een opsomming van mogelijke aanleidingen tot tegenstelling en ontevredenheid. Voorts behoeft de natuurlijke tegenstrijdigheid van de belangen der afdelingen (b.v. verkoop, fabricage, administratie) de voortdurende zorg van de hoogste leiding.

De verhouding tussen het groepsdoel en het bedrijfsdoel vraagt vooral de aandacht. Te sterke afwijking gepaard met onvoldoende contactmogelijkheden tussen de leden van de groep en het overige bedrijf kan leiden tot een afkapselingsproces met zeer ernstige gevolgen van geestelijke en fysieke aard, zoals aan een aantal „cases” wordt verduidelijkt.

Personeelsbeleid en personeelsleiding beschikken elk over een aantal middelen waarmee dergelijke situaties kunnen worden verbeterd of voorkomen; ook de algemene leiding, de chefs en de vakvereniging kunnen in dit opzicht veel doen.

B a VI - 1

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, October 1955

E 641.216

Normalisatie en Typebeperking

Voorhoeve, Dr. Ir N. A. J. — Na de inhoud der beide begrippen normalisatie en typebeperking te hebben omljnd, wijst de schrijver erop, dat het streven naar normalisatie kan leiden tot meer inplaats van minder verscheidenheid; het is dus van zeer groot belang, dat ook bij normalisatie de typebeperking voorop staat.

Moelijk is het soms te bepalen hoe ver men met de typebeperking moet gaan. Een goed inzicht in dit probleem kan alleen worden verkregen door zuivere bepaling van de kostprijs, waarbij moet worden gewaakt tegen het „uitsmeren” van kosten over alle producten.

Voorts geeft de schrijver een overzicht van de instanties welke zich op dit terrein bewegen en hun activiteiten, en wordt de samenhang tussen nationale en groepsgewijze aanpak en individueel optreden der bedrijven geschetst.

B a VI - 4

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, September 1955

E 612.511

Middenstand en coöperatieve beweging

Thurlings, Prof. Dr. Th. L. M. — Dit artikel behandelt de vragen, wat met de verbruikerscoöperaties en de landbouwcoöperaties werd en wordt beoogd, in hoeverre zij voor de middenstand een bedreiging vormen, en welke verweermiddelen de middenstand ten dienste staan.

De doelstelling der verbruikerscoöperaties is enigszins verschoven. Vroeger zag men ze als toevluchtsoord en correctie-orgaan op de locale markt. De doelstelling is nu tweeledig geworden: het dienen van het ledenbelang enerzijds, het optreden als correctie-orgaan t.o.v. het particuliere belang anderzijds. Domineert het behartigen van het ledenbelang, dan is de bedreiging voor de middenstand in het algemeen geringer dan wanneer de correctiefunctie overheerst in het beleid. Echter is het in Nederland niet zozeer de verbruikerscoöperatie als wel het grootwinkelbedrijf dat de positie van de middenstand in gevaar brengt, zoals met enkele cijfers wordt aangetoond. De middenstand kan zich tegen beide het best verweren door zich de voordelen eigen te maken die de grootwinkelbedrijven bezitten.

De landbouwcoöperaties hebben een minder idealistische inslag dan de verbruikerscoöperatieve beweging. Zij zijn economische organen, die door een efficiënte bedrijfsvoering voor de boer bepaalde functies, zoals inkoop en verwerking, beter kunnen vervullen dan hij zelf. Ze oefenen echter ook verder invloed uit op het agrarische bedrijf. Het zijn hoofdzakelijk de aan- en verkoopverenigingen, die de middenstand bedreigen, en wel in het bijzonder de molenaars en dorpsmeden in hun functie als handelaar in veevoerders resp. landbouwwerktuigen.

Vooral wat het laatstgenoemde geval betreft, is het zeer moeilijk een oordeel te vellen over de vraag, of de landbouwcoöperatie de dorpsmid terecht uitschakelt.

B a VI - 9

Economie, September 1955

E 633.233 : E 638.1

Efficiënt adverteren en het meten van reclameresultaten

Jong, M. C. de — Ofschoon de toestand nog lang niet volmaakt is, zijn er toch op

het ogenblik in Nederland ruim voldoende gegevens beschikbaar over het aantal, de soort en de verspreiding van de personen, die door diverse advertentiemediën worden bereikt. Omtrent dubblures en samenlezen e.d. zijn weinig gegevens bekend behalve die, welke zijn vervat in een tweetal rapporten over Rotterdam en Amsterdam.

In het buitenland bestaan organisaties die zich met het verzamelen van dit soort gegevens bezighouden en tevens optreden als oplaag-controlebureau. De schrijver acht oprichting van zulk een organisatie in Nederland in de toekomst niet onmogelijk en ongetwijfeld gewenst.

Op het gebied van de resultatencontrole wordt reeds jaren veel gedaan, door de bedrijven al dan niet in samenwerking met reclameadviseurs en -bureaux. Publicaties hierover zijn vrij schaars; sinds 1953 wordt op het jaarlijks congres van het Genootschap voor Reclame een reclame-campagne „uit de doeken gedaan”.

B a VI - 11
E 641.253

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, October 1955

Organisationsprüfungen

G r a f, D r W. — De organisatie van een willekeurig bedrijf is in het algemeen min of meer spontaan gegroeid, en dikwijls niet zo doelmatig als zij zou kunnen zijn. Hier wordt er echter met nadruk op gewezen, dat men bij het onderzoek van deze doelmatigheid niet uit moet gaan van de vraag, welk theoretisch organisatiesysteem het beste voor het onderhavige bedrijf zou passen, maar van een kritisch onderzoek van de bestaande organisatie. Immers, elke spontaan gegroeide organisatie heeft voordelen, en indien men de nadelen kan overwinnen zonder die voordelen prijs te geven, is dat veel beter dan het invoeren van een geheel nieuw, theoretisch uitgedacht systeem. Bovendien verdient de eerstbedoelde gedragslijn de voorkeur op bedrijfspsychologische gronden.

Dit beginsel wordt nader uitgewerkt en geïllustreerd aan voorbeelden uit de praktijk, waarbij tevens een aantal organisatiefouten wordt behandeld, die men dikwijls aantreft.

De nadruk wordt hierbij mede gelegd op de dynamiek in het bedrijfsgebeuren, die een voortdurende of toch tenminste periodieke bewaking der organisatie nodig maakt, wil deze aangepast blijven aan de doelstellingen en omstandigheden van het bedrijf.

B a VI - 13
E 643.01

Die Wirtschaftsprüfung, 15 September 1955

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Werkclassificatie en de informele waardering

B r u i j n i s, D r. N. W. — Hoewel er oppervlakkig beschouwd geen aanleiding is om bij de werkclassificatie gevoelens te betrekken, kan men deze gevoelens toch niet geheel negeren. Er komt verandering in een bestaande toestand, en die veranderingen zijn niet zonder meer direct aanvaardbaar voor het gevoel van de betrokkenen, ook al vinden ze geheel terecht plaats. De schrijver analyseert de basis en de achtergronden van de sentimentswaardering, en constateert dat men onnodige weerstanden opwekt, wanneer men dat hele complex nu maar ineens wil „wegclassificeren”. Het is zeer goed mogelijk een beleid te voeren, waardoor het ontstaan van dergelijke weerstanden wordt voorkomen.

Hiertoe kan o.a. bijdragen het inschakelen van de vertrouwensmensen der werknemers bij de classificatie-arbeid. Voorts is een uitsterf-systeem aan te raden voor functies die lager blijken te liggen dan voorheen is gedacht. Juiste promotielijnen en de mogelijkheid van „overstappen” zijn ook van belang in dit verband, terwijl ook bij de indeling van de werknemers in de nieuwe functies de vertrouwenslieden van de werknemers kunnen worden ingeschakeld.

Tot slot wijst de schrijver er met klem op, dat ook de beste werkclassificatie bij voortdurende aandacht blijft vragen. Ze betekent niet, en mag niet betekenen, dat daarna in een bedrijf de loonverhoudingen eens voor altijd vastliggen: de inhoud der functies verandert nu eenmaal, doordat een bedrijf een levend geheel is.

B a VII - 1
E 641.212.21

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, October 1955.

Profit Sharing

F l i n t, D. — Profitsharing wordt in dit artikel hoofdzakelijk gezien vanuit administratief en financieel gezichtspunt.

Als uitgangspunt wordt nagegaan, in hoeverre de kwaliteit van de leiding, de inspanning van de arbeid en het gebruik van vermogen de winst beïnvloeden, en welke

andere factoren hierop van invloed zijn. De conclusie hieruit luidt, dat leiding, arbeid en vermogensverschaffers in beginsel alle drie rechten kunnen doen gelden op een deel van de netto winst (dus de winst na aftrek van de interest).

Voor het instellen van een profitsharing stelsel moet worden vastgelegd, wat als winst zal worden aangemerkt en verdeeld. Deze vastlegging moet zodanig zijn dat er in de praktijk geen meningsverschil over mogelijk is en dat ze voor alle partijen aanvaardbaar is. Moeilijkheden zijn in dit verband o.m. te verwachten ten aanzien van de afschrijvingen op duurzame productiemiddelen, de waardering van de voorraden, de uitgaven voor research- en ontwikkelingsarbeid en de pensioen- en andere voorzieningen voor het personeel. Op elk van deze punten wordt nader ingegaan.

Schrijver is voorts van mening, dat reservering voor expansie-doeleinden bij profitsharing in het algemeen zal moeten geschieden uit het winstaandeel dat aan de kapitaalverschaffers toevalt.

Over het bedrag van de als kosten te berekenen interest op eigen vermogen kunnen in zoverre moeilijkheden rijzen, dat de grootte van het eigen vermogen op elk moment moeilijk objectief is vast te stellen: niet alleen doordat deze afhangt van de winstmogelijkheden van de onderneming, maar ook tengevolge van wijzigingen in de waarde van het geld. Een verwant probleem is de aanzuivering van vroeger gemaakte verliezen en achterstanden in de uitbetaling van interest.

In het tweede gedeelte van de beschouwing komen de verdelingsgrondslagen voor de winst uitvoerig ter sprake, evenals de verdeling van macht en verantwoordelijkheid over de drie groepen, die vooral bij copartnership relevant is.

Voorts gaat de schrijver in op fiscale en legale vraagstukken die uit profitsharing kunnen voortvloeien en op de wijze waarop de employés voorgelicht kunnen worden omtrent de gang van zaken en de financiële positie van het bedrijf.

Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de feitelijke verhoudingen ten aanzien van de besproken vraagstukken, zoals ze liggen bij een aantal stelsels van profitsharing welke in de praktijk werden aangetroffen.

B a VII - 3
E 641.215.5

The Accountants' Magazine, (Schotland) Augustus 1955

M.T.M. en Prestatieschatten

Siegel, P. — De mededelingen die tot nu toe over M.T.M. zijn verschenen, hebben weinig licht verschaft, omdat zij in het algemeen slechts berusten op bekendheid met de gepubliceerde tabellen en/of met het M.T.M.-boek, terwijl de toepassing van het systeem slechts door zeer weinig mensen beheerst wordt. In het onderhavige artikel wordt met behulp van aan een artikel van de Zwitser Fornallaz ontleende uitgewerkte voorbeelden, verduidelijkt wat door de toepassing van M.T.M. kan worden bereikt, in het bijzonder wat betreft het probleem van het prestatieschatten. Prestatieschatten omvat mede de beoordeling in hoeverre de vertoonde werkmethode afwijkt van de beste methode die de waarnemer zich voorstelt. Vooral in dit verband is M.T.M. van waarde, omdat dit systeem het mogelijk maakt, deze vergelijking van werkmethoden exacter te doen plaatshebben. Het M.T.M. systeem geeft antwoord op de vraag, welk soort bewegingen door de gemiddelde arbeider met beide handen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd en welke niet. Door toepassing van de M.T.M.-regels is bijna iedere werkmethode te verbeteren. De als de beste erkende methode kan in code worden vastgelegd, zodat de beoordeling van het werk bij een arbeider niet meer noodzakelijk is. Vindt de arbeider een verbeterde methode dan kan men door analyse in vergelijking met de gecodeerde werkwijze nauwkeurig de door de voorgestelde methode te bereiken besparingen berekenen. Hierdoor heeft men een grondslag voor waardering van de verbetering en voor het uitkeren van een reële premie voor de methodeverbetering; het instrueren in de nieuwe werkwijze wordt eenvoudiger door de vorm waarin deze is vastgelegd. Zelfs in industrieën waar tengevolge van het sterk variëren van de inhoud van een aantal werkzaamheden het bepalen van de normaal tijd met behulp van M.T.M. moeilijk is, zal de toepassing van M.T.M. een verbetering van de werkplaatsen en gelijkschakeling van de methode tot gevolg hebben.

Aan het slot van het artikel wordt nog in het kort ingegaan op de opleiding welke voor toepassing van M.T.M. vereist is, en op de uitwerking van deze opleiding op de verhoudingen in het bedrijf.

B a VII - 5 *Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, September en October 1955*
E 641.214